

ADRESATGA YO'NALTIRILGAN MUROJAATDA TARIXIY-TADRIJIY VA PRAGMATIK OMILLARNING TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964724>

Mamajonov Muhammadjon Yusufjonovich

Farg'ona davlat universiteti, Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Uktamov Muxammadkarim Vaxobjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, Lingvistika (ingliz tili) yo'nalishi 2-kurs magistri

Annotatsiya.

Kommunikativ vaziyat ma'lum bir tuzilishga ega. U quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: 1) so'zlovchi (adresant); 2) tinglovchi (adresat); 3) so'zlovchi va tinglovchining o'zaro munosabati va shunga bog'liqligi; 4) muloqot ohanglari (rasmiy – neytral – do'stona); 5) maqsadi; 6) muloqot vositasi (verbal yoki noverbal); 7) muloqot usuli (og'zaki, yozma, kontaktli, masofali); 8) muloqot joyi. Ushbu komponentlar vaziyatga nisbatan o'zgaruvchandir.

Kalit so'zlar.

kommunikativ vaziyat, etimologiya, ma'nodoshlik, ma'noviy o'xshashlik, tarixiy-tadrijiy omil, pragmatik omil, muloqot usuli.

Ularning har biridagi o'zgarish kommunikativ vaziyatning o'zgarishiga va buning natijasida vaziyat ishtirokchilari foydalanadigan vositalar hamda ularning kommunikativ xatti-harakatlari o'zgarishiga olib keladi. Misol uchun, sud zalida sudya va guvoh tomonidan qo'llangan murojaat so'zlar boshqa vaziyatlardagi murojaatlardan o'ta rasmiyligi bilan ajralib turadi. Shu bois, murojaatlarni aynan qaysi vaziyatlarda qay tarzda kelishini o'rganish ahamiyatga molik.

Har qanday tilning nutqiy muloqotida murojaatning to'g'ri shaklidan foydalanish uchun ma'lum bir parametrlari yuzaga keladi. Jumladan, ingliz va o'zbek murojaatlarining o'ziga xos parametrlari murojaat ifodalovchi so'zlarni to'g'ri tanlashni belgilashda muhim omil hisoblanadi. Ushbu tillar parametrlariga quyidagilarni kiritish mumkin: 1) jins-yosh parametri (muloqotchilarning jinsi va yoshini hisobga olish); 2) status-rol parametri (turli xil ijtimoiy tuzilmalardagi kommunikatorlarining rollarini, ijtimoiy aloqasini, martabasi, darajasi va kasbi kabilarni aks ettirishi); 3) individual pozitsion parametr (kommunikatorlarning tanish yoki qarindoshlik darajasini hisobga olish); 4) hissiy va shaxsiy parametr (sub'ektiv shaxslararo munosabatlarni tartibga solish bilan bog'liqligi); 5)

adresatning ma'lumot olish va kasbiy bandlik darajasi (adabiy yoki mahalliy xalq tili, shevalardan foydalanishi murojaat tanlashga ta'siri); 6) kommunikativ vaziyatning parametri (aloqa joyi va vaqti); 7) vaziyatning rasmiylik darajasi.

Muloqotning turli vaziyatlaridagi barcha bu parametrlar kommunikatorlar tomonidan murojaatning shakllarini tanlashga turlicha ta'sir qiladi, ya'ni vaziyatga xosligi, chunki ulardan har birining qiymatlari o'zgarishi kommunikativ vaziyatning o'zgarishiga olib keladi. Shunga ko'ra, og'zaki muloqot vaziyati bir necha umumlashtirilgan turga bo'linadi. Muloqot vaziyatini tasniflashning asosi ikkita mezonadir: 1) ma'lum bir kommunikativ vaziyatning barcha xususiyatlarini hisobga olgan holda murojaat tanlash; 2) murojaatning u yoki bu shaklini tanlashni belgilaydigan murojaatning taxminiy xususiyatlarini to'g'ri baholash. Ushbu mezonlarga asoslanib, ingliz va o'zbek tillarida murojaat qo'llashning kommunikatsion vaziyatlarini uchta asosiy turga ajratib tadqiq qilmoqchimiz: adresatga qo'llanadigan murojaatlar; kichik ijtimoiy guruhlariga qo'llanadigan murojaatlar; katta ijtimoiy guruhlariga qo'llanadigan murojaatlar.

Odamlar o'rtasidagi muloqot dinamik ravishda ortib borayotgan xilmaxilligi bilan ajralib turadi. Umumiy madaniyatning tobora o'sib borishi, avvalgi ma'naviy qadriyatlarga qaytish bilan odamlar o'rtasida muloqotga bo'lgan ehtiyoj ham ortib boraveradi. Bu nafaqat yaqinlaringiz, balki butunlay begonalar bilan amalga oshiriladigan munosabatlarga ham tegishli. Bunda faqatgina muloqot shakllari turli xil bo'ladi.

Zamonaviy sotsiologiya, psixologiya va etika fanlari muloqotni anonim, funktsional-rolli, asosan rasmiy, norasmiy, va intim-oilaviy kabi muloqot turlariga ajratadi. Anonim muloqot - begonalar o'rtasidagi antroponimlarni talab qilmaydigan o'zaro munosabatdir. Bunga har qanday vaqtinchalik muloqotlar kiradi: bir shaharda yashovchi aholi orasida, poezd yo'lovchilari, kinoteatr tomoshabinlari, muzeyga tashrif buyuruvchilar o'rtasidagi muloqotlar va boshqalar. Bu kabi muloqotchilar uchrashishadi, muloqot qilishadi va ehtiyoj yo'qligi tufayli, bir-birlari bilan tanishmasdan tarqalib ketishadi. Odatda, ular anonim, bir-birlariga nisbatan noma'lum bo'lishadi. Bu aloqa turi odamlar orasida muayyan aloqalar va funktsiyalar mavjudligini ko'rsatadi: xaridor - sotuvchi, yo'lovchi - provodnik, ofitsiant - xo'randa, vrach - bemor va h.k.z.

Hozirgi kunda jamiyatning tobora demokratlashuvi natijasida norasmiy muloqotning har xil turlari keng tarqalib bormoqda. Asosan, bu yoshlar orasida ularning sport, teatr, musiqa, turizm kabilarga umumiy qiziqishlari sabab birlashuvida yoki geografik bog'liqligi (bir mahallada yoki qishloqda yashashi) natijasida amalga oshmoqda. Bu kabi xilma-xillik albatta, notanish adresat bilan

muloqot qilish vaziyatlarida qo'llanadigan murojaatlarda ham sezilmoqda. Shu bois, adresatga murojaat qilish shakllarini chuqur o'rganishni maqsadga muvofiq deb bildik.

Adresat bilan muloqot qilish vaziyatida, so'zlovchi muloqot vaziyatini hisobga olgan holda suhbatdoshning jinsi, yoshi (yosh toifasi), vaziyatdagi roli, ba'zan oilaviy ahvoli kabi adresat belgilariga xoslagan holda murojaat tanlaydi, ammo tanishlik darajasi mavjud bo'lmasligi bois ularning ismi yoki ijtimoiy kelib chiqishini identifikatsiyalashtira olmaydi. Mas., - Lads, be silent! exclaimed Mr Yorke (Ch. Brontyo. Shirley). Ushbu xolat natijali muloqot o'rnatish uchun bu kabi vaziyatlarda murojaat tanlash murakkab ekanligini isbotlaydi.

Muloqotda adresatga murojaat qilganda kundalik, og'zaki nutq - ko'chada, do'konda, transportda, kutubxonada va boshqa jamoat joylarida nol murojaat formulasi asosan keng tarqalgan, ya'ni adresatni to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmasdan murojaat qilish. Ularga quyidagilarni misol tariqasida aytish mumkin:

Excuse me, ...; Sorry, ...; Pardon me,...; I beg your pardon, ...; I say!; I say,...; Say...; Hi!; Hey! va boshqalar. Mas., excuse me, which is the way to the theatre from here?; excuse me, is there a post office near here; Txcuse me, is that seat free?; excuse me, could you tell me the time, please?. Gaplarda excuse me notanish kimsaga murojaat qilinayotgan nol murojaat formulalaridan biri, so'zlovchi e'tiborni tortish va natijali ma'lumot olishni maqsad qilgan. Murojaatning bu kabi ko'rinishlari yosh, jins, ijtimoiy farqni ko'rsatmaydi, faqat informativ akt amalga oshirilmoqda. Bu kabi murojaatlar nutqiy vaziyat va pozitsiyasiga moslanishi shart. Masalan, "Excuse me, could you tell me the time, please?" - ushbu xushmuomala shakl notanish odam bilan muloqot qilishda o'rinli bo'ladi va nutqning neytral uslubiga mos keladi, lekin bu murojaat oila davrasida qo'llansa, g'ayritabiiy yoki masxara deb qabul qilinishi mumkin. Shu bilan birga, so'zlovchi adresatga suhbat davomida muloqot vaziyatiga moslab suhbatdoshlarni baholovchi murojaat shaklini ham tanlashi mumkin. Bu uslub o'zbek tilida ham tez-tez uchraydi: Mas.: - Hoy qo'rg'on ustidagi azamatlar! Tartibingni tuzat, salomga tayyorlan! - deb qichqirib yurar edi. (A.Qodiriy. O'tkan kunlar). Ba'zi hollarda begona shaxsga xushmuomalali savol yoki iltimos bilan murojaat qilishdan ko'ra, aksincha, faqat "kechirim so'rash" bilan boshlanadigan nol murojaatini qo'llash o'rinli. Masalan, teatrda o'rindiqlar orasidan o'tib o'z o'rningizni egallash maqsadidasiz, bu uchun notanish shaxsga murojaat qilmoqchisiz, albatta, o'tib ketish maqsadida dastlab munosib nol murojaat shaklini tanlashingiz lozim, sababi, o'sha notanish kimsalar siz uchun joylaridan turishi yoki oyoqlarini bukishi va shunga o'xshash noqulay harakatlar qilishga majbur bo'ladi. Bu kabi holatlarda odob-axloq qoidasiga ko'ra

kechirim so'ra (- Yexcuse me! va h.k.z.) nol murojaat funktsiyasini bajaradi. Agar tashvish yanada muhimroq bo'lsa (bexosdan turtib yubordingiz, itarib yubordingiz) kechirim so'rab murojaat qilishda quyidagi nol murojaat formulalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir: I'm sorry! - Avf etasiz!; I'm very sorry! - Ming bor uzr!; Pardon me! - Kechirasiz! Please pardon me! - Iltimos, kechiring!; I beg your pardon! - Ming bora uzr!; I beg your pardon for ... - ... uchun uzr so'rayman, iltimos; Forgive me, please. - Meni mazur tutasiz, iltimos. Mas.: - I'm sorry to trouble you, but could you move up a bit?

Shuni e'tiborga olish ahamiyatga molikki, adresatga nafaqat nol murojaatlar orqali, shuningdek, ularning vaziyatiga, yoshiga, jinsiga, kasbiga xoslab nomlash orqali murojaat qilish ham ma'qul. Ba'zi kasb egalariga to'g'ridan-to'g'ri ularning kasb nomlari bilan murojaat qilish xushmuomalalik sanaladi.

ADABIYOTLAR:

1. Umarova, N. R., Zokirov, M. T., Dusmatov, X. X., Amonov, M. U., & Mamajonov, M. Y. (2020). Frame Structure Of The Concept" Gold" In Navoi's Poem" Iskander's Wall". Psychology and Education. Journal, 57(8), 542.
2. Mamajonov, M. Y. (2021). ON THE COMMUNICATIVE AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF ANTHROPONYMS IN DIALOGICAL DISCOURSE. Theoretical & Applied Science, (6), 534-537.
3. Mamajonov, M. (2020, December). Place of anthroponyms asdiscourse relevant. In Конференции.
4. Mamajonov, M. Y. (2021). ANTHROPONYMS IN FOLKLORE AND THEIR ETHNOCULTURAL FEATURES. Theoretical & Applied Science, (6), 553-555.
5. Mamajonov, M. (2019). Фольклор асарлари персонажлари исмларининг дискурс релеванти сифатида қўлланилиши. Буюк ипак йўлида фольклор санъатининг ривожланиш жараёнлари.
6. Mamajonov, M. (2019). АНТРОПОНИЛАР ДИСКУРС РЕЛЕВАНТ СИФАТИДА. FarDU. ILMİY XAVARLAR.-Научный вестник. ФерГУ.
7. Mamajonov, M. (2015). КИШИ ИСМИ БИЛАН БОҒЛИҚ МУРОЖААТ ШАКЛЛАРИ. «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ».